

CENTRO DE INVESTIGACIONES
DE TRABAJO SOCIAL

ISSN 2244-808X
DL pp 201002Z43506

PERSPECTIVA ACCIÓN Y

Revista de Trabajo Social

Vol. 16 No. 3

Septiembre - Diciembre

2026

Universidad del Zulia

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

Discursos contemporáneos de la corresponsabilidad parental en el ámbito latinoamericano

Ada Chacín-Espina¹, Verónica Gómez-Urrutia², Juan Carlos Peña-Axt³,
Ángel Acevedo-Duque⁴

¹Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Chile. Programa de Doctorado Ciencias Sociales. Talca, Chile. Autor de correspondencia.

E-mail: ada.chacin@cloud.uaautonoma.cl; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1652-1911>

²Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de Chile. Talca, Chile.

E-mail: vgomezu@uaautonoma.cl; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2399-7566>.

³Facultad de Ciencias Sociales Humanidades. Universidad Autónoma de Chile. Talca, Temuco.

E-mail: juan.pena@uaautonoma.cl; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7689-566X>

⁴Programa de Doctorado Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Chile. Santiago, Chile.

E-mail: angel.acevedo@uaautonoma.cl; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Resumen. En las últimas cuatro décadas, los discursos de hombres y mujeres respecto a la responsabilidad parental han experimentado cambios significativos, transitando progresivamente hacia nociones de corresponsabilidad. Ante este panorama, el objetivo de esta revisión sistemática es analizar las construcciones discursivas en torno a la corresponsabilidad parental en la coyuntura contemporánea, a partir de la literatura científica indexada en el ámbito latinoamericano, atendiendo a las transformaciones en las relaciones entre la esfera pública y privada. Metodológicamente, se realizó una revisión sistemática recuperando inicialmente 15,902 artículos en las bases de datos Scopus, Web of Science Redalyc y Scielo. Tras la exclusión por filtros iniciales, se preseleccionaron 50 estudios a los que se aplicaron criterios de inclusión específicos (grupo etario, estructura familiar y sistema de producción), reduciendo la muestra a 20 documentos. Finalmente, mediante un último criterio vinculado estrictamente con los resultados (discursos centrados en la distribución doméstica y de cuidado), se incluyeron 5 artículos en la muestra definitiva. Los resultados revelan un consenso en el cual las madres emergen como las principales responsables de la crianza y el trabajo doméstico, perpetuando representaciones estereotipadas de los roles parentales; no obstante, se evidencian transformaciones emergentes en la participación de los hombres dentro del trabajo no remunerado. En conclusión, se constata que el tránsito discursivo hacia la equidad parental aún no logra traducirse plenamente en prácticas sociales consolidadas, lo que abre un espacio para repensar los marcos normativos y culturales que configuran la vida familiar contemporánea.

Palabras clave: discursos, responsabilidades parentales, familia, estructura de la familia, grupos etarios.

Discourses on parental co-responsibility in the Latin American context

Abstract. Over the past four decades, men's and women's discourses on parental responsibility have undergone significant changes, progressively shifting towards notions of co-responsibility. Given this context, the objective of this systematic review is to analyze the discursive constructions surrounding co-parental responsibility in the contemporary context, based on scientific literature indexed in Latin America, paying attention to the transformations in the relationship between the public and private spheres. Methodologically, a systematic review was conducted, initially retrieving 15,902 articles from the Scopus, Web of Science, Redalyc, and SciELO databases. After initial exclusion filters, 50 studies were preselected, and specific inclusion criteria (age group, family structure, and production system) were applied, reducing the sample to 20 documents. Finally, using a last criterion strictly linked to the results (discourses focused on the distribution of domestic and caregiving responsibilities), 5 articles were included in the final sample. The results reveal a consensus in which mothers emerge as primarily responsible for childcare and domestic work, perpetuating stereotypical representations of parental roles; however, emerging transformations are evident in men's participation in unpaid work. In conclusion, it is clear that the discursive shift toward parental equality has not yet fully translated into consolidated social practices, which opens a space to rethink the normative and cultural frameworks that shape contemporary family life.

Keywords: speeches, parental responsibilities, family, family structure, age groups.

INTRODUCCIÓN

Los discursos contemporáneos en mujeres y hombres respecto a la responsabilidad parental han experimentado cambios significativos, transitando progresivamente hacia nociones de corresponsabilidad en los últimos 40 años (Valdivia, 2008). Estos cambios se pueden asignar a las nuevas actitudes y significados sociales que han llevado a las mujeres y hombres jóvenes a crear formas que no eran posibles, hace cuatro décadas (Imrie y Golombok, 2020). Estos significados son atribuidos a las interpretaciones más comunes que apuntan a transformaciones en los roles y las responsabilidades de género: el hecho de que hoy las mujeres se desempeñen de manera mucho más activa en la educación superior, el mercado laboral y el espacio público ha traído como consecuencia establecer mecanismos distintos a lo que tradicionalmente se estaba acostumbrado, puesto a que la mujer históricamente ha sido la única responsable del trabajo no remunerado y de cuidado (Yopo, 2025). Estos mecanismos distintos están intensificando con mucha más fuerza. La idea de la corresponsabilidad familiar como tributo a la distribución equitativa del trabajo no remunerado y de cuidado (Gómez y Jiménez, 2015; Rodríguez et al., 2010).

Ahora bien, el término corresponsabilidad familiar no puede interpretarse como sinónimo de la responsabilidad parental, aunque es parte fundamental. Ambas definiciones tienen características muy diferenciadoras, puesto a que al hablar de corresponsabilidad familiar los autores

Gómez y Jiménez (2015) la definen como la percepción de un reparto justo, entendida como la apreciación de los miembros de la familia acerca de la asignación de tareas de manera justa que favorezcan el desarrollo de las personas dentro de la familia y de la familia en sí misma. Mientras que la responsabilidad parental, si bien es cierto apunta al reparto de las tareas domésticas y de cuidado como acto equitativo dentro de la estructura familiar. Está se centra en las obligaciones y deberes de las madres y padres sobre sus hijos, especialmente en relación a su cuidado, educación y protección (Espejo, 2023). Mientras Raznoszczyk (2018) plantea la responsabilidad parental como el terreno de la protección y la afectividad, toma menos en cuenta la especificidad de lo materno y lo paterno con relación a la sexualidad de los padres. Es decir, las sociedades y sus miembros se han transformado a pasar del tiempo- en virtud de la funcionalidad familiar. Los hombres y las mujeres han modificados sus roles acerca de la parentalidad en función a sus dinámicas familiares-laborales y sus proyecciones de vida.

En este orden de ideas, los discursos contemporáneos acerca de la maternidad y paternidad indican estar sujetos a la intención de contribuir a la desnaturalización de cómo se distribuyen socialmente las “responsabilidades” y “obligaciones” en torno al cuidado infantil, entendiendo que las adjudicaciones de los papeles sociales constituyen prácticas histórica y contextualmente configuradas a entender un posicionamiento que interpela más a las mujeres y las sitúa en una “primera línea” de protección de sus hijos (Mella, 2025; Raznoszczyk, 2018; Álvarez et al., 2024). Esta representación sobre “responsabilidades” y “obligaciones” en torno al cuidado de los niños y la vida familiar se está reconfigurando a un escenario de individualización, conducente a un proyecto de vida familiar como opción, y no como obligación social, aun cuando los discursos y valoraciones sociales, se producen en el escenario social donde las sociedades y sus participantes se van transformado a través del tiempo. El papel de los hombres y mujeres, así como su relación con la parentalidad; busca una manera de concretar proyectos familiares algo más igualitarios que los de generaciones anteriores (Gómez et al., 2021; Raznoszczyk, 2018; Santillán, 2009). Por tal razón, el objetivo es analizar las construcciones discursivas en torno a la corresponsabilidad parental en la coyuntura contemporánea (Gómez et al., 2021).

Investigaciones como las de (Aguayo et al., 2016; Gómez y Ramírez, 2022, Gómez et al., 2019, Saldaña, 2018, Yopo, 2022) mencionan la importancia de construir las bases sobre relación de pareja y cuidados infantil, lo cual transita por una serie de transformaciones vinculadas a cambios por la intersección entre la estructura demográfica, el mercado laboral, las familias y el tiempo. Estos cambios obedecen principalmente a la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral, el aumento del número de familias con dos proveedores, así como el número cada vez mayor de familias monoparentales, han configurado un escenario en donde la gestión del tiempo se torna cada vez más relevante, afectando de manera distinta la organización de la vida cotidiana de hombres y mujeres.

Es por ello, que el tiempo juega un papel importante en las responsabilidades parentales, debido a que la disponibilidad para el cuidado se reduce, y las horas en el ámbito laboral aumenta, lo que genera cada vez decisiones individualizadas y no en relación a los intereses familiares colectivizada. Es decir, la familia se encuentra en un proceso de cambios a causa de la incompatibilidad del sistema que empuja a hombres y mujeres al mercado laboral, pero asumiendo en gran medida que la vida familiar y sus necesidades son un asunto privado, ajeno al funcionamiento del merca-

do (Raznoszczyk, 2018). Circunstancias que impulsan a una reconfiguración del cuidado como una nueva forma de organización del tiempo para la concreción de la vida familiar y la laboral, y es justo lo relevante de esta investigación, dar cuenta que actualmente estas transformaciones de discursos están condicionando a una sentencia irreversible a la maternidad y paternidad, ya que se están instalando nomenclaturas simbólicas direccionada a nuevas formas de hacer vida familiar.

BASES TEÓRICAS

Corresponsabilidad familiar y equidad en la distribución de roles

El concepto de corresponsabilidad familiar ha cobrado relevancia en las últimas décadas como una categoría clave para comprender la reconfiguración de los roles parentales (García y García, 2024). Este planteamiento desafía la lógica tradicional en la cual el trabajo no remunerado recaía casi de manera exclusiva en las mujeres, reforzando un orden de género jerárquico y desigual (Yopo y Fuentes, 2024). La propuesta de los autores implica reconocer que la corresponsabilidad no consiste únicamente en “ayudar” o “apoyar” a la mujer en las labores de crianza, sino en asumir una responsabilidad compartida que transforma tanto la vida cotidiana como los significados sociales que se atribuyen a la maternidad y la paternidad. En este sentido, la corresponsabilidad se presenta como un marco interpretativo que permite cuestionar las prácticas históricas naturalizadas de división sexual del trabajo (Muñoz, 2015; Jurado y Becerril, 2024). Desde un enfoque analítico, este planteamiento evidencia un tránsito hacia estructuras familiares más democráticas, en las que se valora el bienestar colectivo sobre la base de la justicia y la equidad (Głowacka et al., 2024).

Transformaciones en los proyectos de vida y parentalidad

El estudio de Kent et al. (2024) aporta una mirada sobre la manera en que los proyectos de vida contemporáneos han incidido en la construcción de los discursos parentales. Los autores destacan que, en los últimos cuarenta años, las transformaciones sociales ligadas a la educación, el mercado laboral y la apertura cultural han favorecido una diversificación de las estructuras familiares. Como resultado, se observa una mayor aceptación hacia modelos de vida no tradicionales, en los que la parentalidad ya no se concibe únicamente como destino obligatorio, sino como una opción dentro de múltiples posibilidades vitales (Johnson, 2023). Este giro tiene efectos directos en la maternidad y la paternidad, mientras las mujeres han accedido masivamente al espacio público y al empleo formal, los hombres han comenzado a ser interpelados respecto de su rol en la esfera privada, particularmente en el cuidado infantil (Rapee et al., 2024). No obstante, los hallazgos de Sihvonen (2023) muestran que esta transformación no está exenta de contradicciones. El análisis crítico de los autores permite comprender que los cambios en los proyectos de vida no eliminan de manera automática las estructuras simbólicas heredadas. Si bien se avanza hacia un modelo de parentalidad más equitativo, la carga cultural que asocia a la maternidad con la vocación natural de cuidado sigue siendo una fuerza normativa (Mejía et al., 2017). Así, la paternidad emerge en muchos casos como un rol secundario o complementario, lo que refleja que el tránsito hacia una corresponsabilidad plena continúa siendo un desafío pendiente.

Dinámicas familiares en el contexto: tiempo, trabajo y cuidado

El estudio de Galaz et al. (2023) resulta clave para analizar cómo los discursos sobre maternidad y paternidad se materializan en escenarios sociales concretos. Los autores identifican que la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, el aumento de familias con doble proveedor y el incremento de hogares monoparentales han generado nuevas tensiones en la organización de la vida cotidiana. En este marco, el tiempo emerge como una variable central, dado que la disponibilidad para el cuidado se reduce al mismo tiempo que aumentan las exigencias del ámbito laboral (Caamaño et al., 2024).

Este fenómeno coloca a las familias frente a un dilema, cómo conciliar las demandas del trabajo productivo con las necesidades del cuidado y la crianza (Nikolakis et al., 2022). Para Barbosa et al. (2023) señalan que, históricamente, esta responsabilidad se desplazaba hacia las mujeres, bajo el supuesto de que su “naturaleza” estaba vinculada al espacio privado. Sin embargo, en el escenario contemporáneo esa división se vuelve insostenible, pues las mujeres han asumido roles protagónicos en la economía, sin que ello haya significado un abandono de sus responsabilidades parentales (Peralta y Olivarría, 2022).

MATERIAL Y MÉTODO

Para esta investigación, se realizó una revisión sistemática de la literatura (SLR) situada en el campo de las ciencias sociales. La revisión se enfoca en los discursos contemporáneos de las maternidades y paternidades en relación con el cuidado de niños, niñas y adolescentes (NNA). Para elaborar esta revisión sistemática se siguieron los lineamientos y recomendaciones de la declaración Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), cumpliendo con los puntos 1-05-10-16-23-25, de su checklist. Se direcciona este estudio mediante la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se configuran las construcciones discursivas en torno a la corresponsabilidad parental en la coyuntura contemporánea, a partir de la literatura científica indexada en el ámbito latinoamericano, ante las transformaciones en las relaciones entre la esfera pública y privada?

Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda bibliográfica donde se analizaron todas las publicaciones de importancia dentro de un periodo que abarco desde 2020 hasta enero 2025 en cualquier idioma empleando los metabuscadores: Web of Science, Scopus, Redalyc y Scielo. La estrategia de búsquedas establecidas para cada base de datos fue de alta confiabilidad, lográndose mediante el uso de palabras claves como: “discursos de padres y madres sobre la responsabilidad parental”; “nuevas generación de padres y madres sobre la responsabilidad parental”; “responsabilidades parentales”, también se incorporaron los operadores booleanos AND y OR para poder ampliar la búsqueda en las bases de datos que a continuación se detalla (Tabla 1). La calidad metodológica de los estudios se evaluó mediante una segunda vuelta determinando que los artículos cumplieran con los criterios inclusión y evaluación de los estudios. Para determinar dicho procedimiento, se examinaron de forma independiente todas las publicaciones disponibles mediante las búsquedas electrónicas.

TABLA 1. Criterios Metodológicos.

Base de datos	Operadores Booleanos	N° de Artículos
Scopus	Maternidades AND Paternidades AND tiempos actuales Responsabilidades Parentales AND vida no remunerada Discursos madres AND padres	n=5.343. Ciencias Sociales, artículos, temporalidad: 2020-2025.
Web of Science	Maternidad AND paternidad OR tiempos actuales Discursos contemporáneos OR vida familiar Nueva generación AND responsabilidad parental	n=10.509 Ciencias Sociales, artículos, temporalidad: 2020-2025.
Redalyc	Responsabilidades parentales AND padres jóvenes.	n= 50. Ciencias Sociales, artículos, temporalidad: 2020-2025

FIGURA 1. Proceso de inclusión de los artículos.

Esquema Metodología PRISMA

Fuente: Elaboración propia a partir de Molins y Serrano (2019).

Criterios de inclusión

- Estudios publicados en revistas en base de datos Scopus, Web of Science, Redalyc y Scielo.
- Estudios publicados entre los años 2020 al 2025 y aplicado en el campo de las Ciencias Sociales. -Los artículos seleccionados deben ser gratuitos y de texto completo.
- Estudios de empíricos cualitativos.
- Estudios que tomen en consideración los discursos desde una perspectiva del género en cuanto a la distribución del trabajo doméstico y de cuidado en NNA en Latinoamérica.
- Estudios donde se estudien sujetos en parejas de doble ingreso.
- Estudios que tomen en consideración el estrato de edad a partir de los 20 años.

Criterios de exclusión

- Estudios que no sean empírico, descartando libros y capítulos de libros.
- Estudios que fueron publicados en otra área distinta a las ciencias sociales.
- Estudios cuya metodología sea revisión sistemática.
- Estudios cuya temporalidad sea antes de la del 2000.

Procedimiento para la selección de los artículos

De acuerdo con los criterios de búsqueda en las bases de datos Scopus, Web of Science, Redalyc y Scielo. Se obtuvo un total de 15.902 artículos. De los cuales se seleccionaron (n=50), filtrados mediante el criterio de la lectura del título. Entre ellos, se aplicaron criterios de eliminación (n=30) por no tener acceso libre al texto completo, duplicidad y fuera de la temporalidad. Logrando con este filtro focalizar la investigación en 20 textos que fueron escogidos por la idoneidad. Posterior a ellos se realizó un nuevo filtro en los resúmenes seleccionados (n=15) alcanzando examinar la pertinencia de los textos tras corroborar la inclusión de los discursos de ambos padres, el grupo etario, estructura familiar, sistema de producción, distribución doméstica y cuidado en las estructuras familiares (n=5) verificar que los estudios no fueran revisiones sistemáticas (n=6) y finalmente esclarecer aquellos documentos que estuvieran fuera del campo de las ciencias sociales (n=4). De esta manera se llegó a la selección de 5 artículos que fueron los que cumplieron con los criterios de inclusión para la revisión final (ver Figura 1).

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La evidencia científica sistematizada muestra discursos transformacionales con mayor tendencia a términos normalizados entre los hombres y mujeres sobre la concepción de que el trabajo doméstico y de cuidado es un trabajo consensuado entre el mundo privado-la familia, el mundo público-trabajo productivo (Seiz et al., 2022).

TABLA 2. Resultados Obtenidos de los estudios

Síntesis metodológica de los estudios incluidos en la revisión sistemática.					
Autores	Título	Año.	País de Estudio	Metodología	Resultados
Rodríguez Mercedes	Las intersecciones trabajo, familias y cuidado. ¿Conciliación con corresponsabilidad?	2025	Colombia	Cualitativa: Se realizaron entrevistas a 38 mujeres y 12 hombres entre 29 a 40 años.	- Los resultados demuestran que, si bien los acuerdos parentales apuntan hacia la asunción de roles duales de proveeduría y cuidado, el ejercicio de la corresponsabilidad enfrenta una profunda disparidad estructural. Esta situación se ve agravada por la ausencia de políticas institucionales que promuevan la conciliación entre la vida laboral y familiar, lo que perpetúa una dinámica donde las mujeres absorben la mayor parte del trabajo reproductivo. Como hallazgo emergente, se destaca la intención de insertarse los padres en esquemas de empleo flexibles para involucrarse en la crianza. Sin embargo, estas trayectorias se ven truncadas por las condiciones del mercado laboral contemporáneo, donde la flexibilidad se asocia frecuentemente con la precarización contractual y la reducción de ingresos.
Herrera Ovidio, Bedoya Ledy, Gómez Diana.	Prácticas parentales asociadas a la crianza reflexiva.	2024	Colombia	Cualitativa: Se realizaron entrevistas a 31 padres y madres, con hijos/as menores de edad.	- En los hallazgos de este estudio acerca de las concepciones contemporáneas de la crianza, se observa una transición hacia un modelo de acompañamiento parental integral que trasciende las expectativas tradicionales de proveeduría económica. Los resultados evidencian que tanto madres como padres significan su rol como guías en escenarios de aprendizaje, socialización y desarrollo de la autonomía de los hijos. Esta noción de formación para la vida pública y social queda reflejada cuando los participantes manifiestan que su labor implica: “Enseñarles a que aprendan la vida, a tratar de que lleven una vida social buena, que tengan mucha sabiduría en el proceso de crecimiento y formación” (Padre 25, 39 años). De este modo, la responsabilidad parental se reconfigura no solo como un acto de cuidado doméstico (privado), sino como la preparación del sujeto para su inserción ciudadana y social (público). Asimismo, se destacan cambios emergentes en la división del trabajo reproductivo, caracterizada por una valoración positiva de la corresponsabilidad y la vinculación afectiva del padre.

TABLA 2. CONTINUACIÓN

Síntesis metodológica de los estudios incluidos en la revisión sistemática.					
Autores	Título	Año.	País de Estudio	Metodología	Resultados
Rivera, Rosario, Vidal Daisy	Corresponsabilidad familiar en el reparto de tareas domésticas y labores de cuidado desde la perspectiva de parejas de doble ingreso pertenecientes a la comuna de Coelemu, región de Ñuble.	2024	Chile	Cualitativa: Se realizaron entrevistas en profundidad a 10 parejas que convivían en el mismo hogar y con hijos menores de edad.	- Los hallazgos de este estudio reflejan una perspectiva de encuentro entre madres y padres sobre la corresponsabilidad familiar, evidenciando una apropiación del marco conceptual desde la experiencia cotidiana. El discurso de los participantes converge en definiciones operacionales y valorativas articuladas bajo nociones como "compartir las labores", "responsabilidad conjunta", "equilibrio", "ayudarnos", "turnarnos", "igualdad", "roles equitativos" y "equipo", aplicadas directamente a la ejecución de tareas domésticas y de cuidado. Asimismo, se observa un consenso generalizado en el cual las parejas otorgan una alta significación al ejercicio corresponsable, vinculándolo de manera directa con las transformaciones culturales contemporáneas, la paridad laboral sintetizada en la premisa "ambos trabajamos, ambos aportamos", el respeto mutuo y la optimización de la convivencia. Finalmente, los discursos proyectan que un desempeño adecuado de la corresponsabilidad ejerce un impacto positivo tanto en las negociaciones que se realizan a nivel privado como en la deconstrucción de roles de género para las futuras generaciones.
Olaya María, Cárdenas María, Espejo Nicolás.	La responsabilidad parental desde la experiencia de familias migrantes latinoamericanas usuarias de Chile Crece Contigo	2022	Chile	Cualitativa: Se realizaron entrevistas a 17 familias (Hombre-Mujer)	Respecto al ejercicio de la corresponsabilidad, los hallazgos demuestran una clara asimetría entre los discursos. Si bien existe un compromiso compartido y una corresponsabilidad económica efectiva por parte de ambos progenitores, persiste la representación tradicional de la mujer como la cuidadora principal del hogar, perpetuando los roles tradicionales de género. Este escenario evidencia que, aun cuando las mujeres han consolidado su inserción en el ámbito público, los hombres muestran una débil participación en la esfera doméstica y reproductiva.

TABLA 2. CONTINUACIÓN

Síntesis metodológica de los estudios incluidos en la revisión sistemática.					
Autores	Título	Año.	País de Estudio	Metodología	Resultados
Genta Natalia	Pareja de doble ingreso y cuidado infantil: una mirada a las relaciones de género en los hogares	2021	Uruguay	Cualitativa: Se realizaron entrevistas a varones y mujeres de tres generaciones de las mismas familias.	- Los principales resultados dan cuenta de los cambios y permanencias en los discursos de las parejas de doble proveedor respecto a las parejas de generaciones anteriores. Las diferencias fundamentales radican en un mayor involucramiento de los varones en el cuidado, pero sobre todo en una mayor aceptación discursiva de que ellos deben participar en estas tareas, lo que va acompañado de una demanda de las mujeres hacia ese rol por parte de sus compañeros. Esto constituye una diferencia clave respecto al pasado, donde a pesar de ser hogares de doble proveedor, las mujeres entrevistadas de dichas generaciones manifiestan una mayor naturalización de los roles de género y, por lo tanto, una ausencia de tensiones explícitas ligadas a la distribución de las tareas de crianza. Es decir, las fricciones por la responsabilidad asumida no formaban parte del discurso de varones y mujeres. A pesar de que en la actualidad se presenta un mayor involucramiento de los padres en el cuidado, este es asumido bajo una lógica de asistente-responsable basada en una distribución consensuada entre la pareja. No obstante, se sigue manteniendo con dureza que son las mujeres las principales gestoras y responsables de estas labores, mientras que los varones cumplen funciones de asistentes (aunque sin un rechazo significativo). Por tanto, se observa cierta reproducción de roles, aunque de una forma más implícita e invisibilizada.

Lo que pudiera traducirse en varias lecturas, la primera que a mayor implicación en el trabajo no remunerado no solo promueve la igualdad de género dentro de las familias y en el mercado laboral, como ha señalado Esping-Andersen (2016), el empleo a tiempo completo y la fuerte orientación profesional de las mujeres constituyen un factor decisivo en la paulatina adaptación masculina en los cuidados. Si no que también aumenta el bienestar y el desarrollo infantil (Fuller, 2015; García et al., 2023) y la segunda: en esta idea desde la perspectiva *undoing gender*, que estudia las interacciones sociales que reducen las diferencias de género, en lugar de explicar la reproducción de prácticas de género tradicionales. En cierta medida para autores como Millán y Esteinou (2021) lo interesante sería centrarse en brindar oportunidades desde el campo laboral donde se reconozca que el contexto productivo influye en las orientaciones y prácticas paternas y maternas. A mayores conformidades en lo laboral, el equilibrio trabajo- familia, no sería un tema de dominio estatal ni mundial (Bogino et al., 2021).

Esta revisión permite afirmar también que estamos frente a un fenómeno social generacional que da cuenta de un distanciamiento de los modelos tradicionales- división sexual del trabajo, en favor de roles más compartidos desde lo discursivo (Alvarado y Rojo, 2023). Sin embargo, para autores como (Novoa et al., 2021) la maternidad y paternidad ha dejado de verse desde una mirada romántica sobre el ideal social. Ahora, se comienza a ver como proyecto de vida donde tanto hombres como mujeres consideran la posibilidad de verse a sí mismos asumiendo las responsabilidades de cuidado y de provisión de ingresos, ya sea de manera compartida o exclusiva (García y De Oliveira, 2011; Gómez et al., 2021). Lo que hoy es la contracepción, la que ha contribuido a que la parentalidad más que una obligación sea una elección que va direccionada a las aspiraciones individualizada del sujeto social (Giddens, 1993; Micolta, 2008; García y De Oliveira 2011, Yopo, 2023).

Por otro lado, si bien es cierto que todos los estudios revisados dan cuenta de la persistencia de la desigualdad social sobre los roles de madres y padres, actualmente existe transformaciones estructurales que revelan cambios en la configuración de roles de género en familias (Sandoval et al., 2021). Las estrategias familiares como recurso de conciliación entre la vida familiar y laboral a mayores niveles educacionales en la pareja redundarían en aportes económicos similares, permitiendo no solo una mayor valoración del trabajo productivo femenino, sino sustentar discursos equilibrados sobre la distribución de labores domésticas, aunque no se reflejen en las prácticas (Campos et al., 2018; García, 2020; INMUJERES, 2020; Hernández y Ibarra, 2020; Domínguez et al., 2018).

En este contexto autores como Salmon (2020) y Apaza et al. (2025), reflexionan acerca de las responsabilidades parentales presentan tensiones y desafíos frente a la incorporación de los padres en el co-ejercicio de la crianza, lo que demanda la generación de estrategias innovadoras que aporten a la construcción de políticas públicas que consideren estas realidades y comprendan opciones y soluciones para garantizar que se cumplan en gran medida la corresponsabilidad familia, vista y asumida por el discurso de los gobiernos actuales. Esta idea centrada a que, si bien hay una lectura distinta a la configuración tradicional de las responsabilidades, es importante situarse desde esta realidad particular y brindar las mismas oportunidades independientemente del nivel educacional y de clase social (Cuervo, 2020; Olaya et al., 2023). Establecer explicaciones de este fenómeno social es el compromiso que se debe de partir, esto en pro de establecer argumentos sólidos que robustezcan la vida privada de la vida pública.

CONCLUSIONES

Las conclusiones derivadas de este estudio evidencian que los discursos sobre maternidad y paternidad se encuentran en un proceso de transformación que refleja tensiones entre la persistencia de roles tradicionales y la emergencia de nuevas narrativas de corresponsabilidad. Si bien se ha identificado un cambio progresivo hacia la participación más activa de los padres en el trabajo doméstico y de cuidado, persisten desigualdades estructurales que continúan ubicando a las mujeres como principales responsables de estas tareas, lo cual pone de manifiesto la necesidad de profundizar en la comprensión de las dinámicas que sostienen estas brechas. En este sentido, una primera conclusión es que el tránsito discursivo hacia la equidad parental aún no logra traducirse plenamente en prácticas sociales consolidadas, lo que abre un espacio para repensar los marcos normativos y culturales que configuran la vida familiar contemporánea.

Desde una mirada crítica, el estudio también permite proyectar líneas de investigación futuras orientadas a indagar de manera comparativa cómo distintos contextos socioculturales y legislativos influyen en la redefinición de la parentalidad, así como el papel de factores como la educación, las políticas públicas y las condiciones laborales en la construcción de nuevos modelos familiares. Se sugiere, además, avanzar hacia estudios longitudinales que permitan observar de manera dinámica los cambios en los discursos y prácticas parentales, ya que los hallazgos aquí presentados responden a un análisis de corte transversal y, por tanto, limitan la posibilidad de establecer relaciones causales o evolutivas más profundas.

Finalmente, las implicaciones de este trabajo resultan significativas tanto en el plano académico como en el social. A nivel investigativo, se aporta un marco interpretativo que enriquece la discusión sobre género, parentalidad y corresponsabilidad, mientras que en el plano social se refuerza la urgencia de diseñar políticas que promuevan la equidad en el ámbito doméstico y laboral, garantizando condiciones que faciliten la participación equilibrada de madres y padres. En consecuencia, este estudio no solo evidencia la necesidad de transformar las representaciones sociales de la maternidad y la paternidad, sino que también resalta la importancia de generar estrategias colectivas para que dichos discursos se traduzcan en prácticas efectivas capaces de impactar en la igualdad de género y en el bienestar de las familias en su conjunto.

Limitaciones del estudio

En cuanto a las limitaciones, se debe señalar que este estudio se centró en un análisis discursivo que, si bien aporta claves relevantes para comprender las representaciones sociales de la maternidad y la paternidad, no permite establecer generalizaciones amplias ni profundizar en la diversidad de prácticas familiares que pueden variar según el contexto socioeconómico, cultural y geográfico. Asimismo, el alcance temporal de las fuentes revisadas limita la posibilidad de observar cambios de largo plazo y sus posibles variaciones intergeneracionales. Tales restricciones invitan a que futuras investigaciones incorporen metodologías mixtas que combinen análisis cualitativos y cuantitativos, así como estudios comparativos entre distintos países o regiones, con el fin de captar con mayor amplitud las dinámicas de cambio y permanencia en los discursos parentales.

Agradecimiento

Agradecimiento al trabajo colaborativo de los autores del artículo.

Financiamiento

El estudio no contó con ningún financiamiento.

Rol de los autores

ACHE Concepción del diseño, redacción del artículo, revisión-análisis de los resultados. **VGU** Concepción del diseño, análisis de resultados y revisión. **JCPA** Concepción del diseño, análisis de resultados y revisión. **ACD** Concepción del diseño, análisis de resultados y revisión.

Conflicto de intereses

Los autores declaran bajo juramento no haber incurrido en conflicto de interés al realizar este artículo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Apaza-Pari, E., Chaparro, J. E. T., Mamani-Benito, O. J., Castillo-Blanco, R., Esteban, R. F. C., Caycho-Rodríguez, T. (2025). Autoestima y comunicación familiar como predictores del bienestar psicológico en mujeres peruanas. *PsiqueMag*, 14(1), 7-18. DOI: <https://doi.org/10.18050/psiquemag.v14i1.3261>.
- Aguayo, F., Barker, G., Ekimelman, E. (2016). Paternidad y Cuidado en América Latina: Ausencias, Presencias y Transformaciones, *Masculinities and Social Change*, 5(2): 98-106. [doi:10.17583/MCS.2016.2140](https://doi.org/10.17583/MCS.2016.2140).
- Álvarez-Becerra, R., Pacheco-Luza, E., Bustamante-Cabrera, G., Acevedo-Duque, Á. (2024). ¿No es fácil pedir ayuda! Barreras entre mujeres aimaras: Un estudio cualitativo en Bolivia. *Psiquemag* 13 (2), 132-146. <https://doi.org/10.18050/psiquemag.v13i2.3136>.
- Alvarado-Peterson, V., Rojo-Mendoza, F. (2023). Housing and choice in Iquique and Alto Hospicio, Chile: Possibilities and limitations regarding the 2030 agenda and SDG 11. *Frontiers in Communication*, 8, 1093449. DOI [10.3389/fcomm.2023.1093449](https://doi.org/10.3389/fcomm.2023.1093449).
- Barbosa, M., Fabris, L., Abbas, L., Caruso, G., Giusti, V., Coimbra, B. (2023). Moving away from familism by default? The trends of family policies in Latin America. *Third World Quarterly*, 44(8), 1865-1883. DOI [10.1080/01436597.2023.2211931](https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2211931).
- Bogino, Victoria; Jurado-Guerrero, Teresa; Botía-Morillas, Carmen; Monferrer, Jordi M.; Abril, Paco. (2021). ¿Cómo interactúan la orientación personal, los acuerdos de pareja y la cultura organizacional en el logro de paternidades cuidadoras? *EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales*, 51: 125-152. <https://doi.org/10.5944/empiria.51.2021.30810>
- Caamaño, D., Gajardo, V., Torres, J., Salas-Herrera, L. (2024). Creencias de madres chilenas sobre dispositivos tecnológicos móviles en la crianza. *Límite (Arica)*, 19, 0-0. [http://dx.doi.org/10.4067/s0718-50652024000100221](https://dx.doi.org/10.4067/s0718-50652024000100221).

- Campos-Campos, C; Saldaña-Muñoz, L. (2018). Relaciones de género y arreglos en parejas de profesionales: ejecución v/s responsabilización. *Revista Estudios Feministas*, 26(2). DOI: [10.1590/1806-9584-2018v26n242931](https://doi.org/10.1590/1806-9584-2018v26n242931).
- Cuervo, R. (2020). Reseña libro: Familia y Diversidad en América Latina: Estudios de casos. *Latinoamericana de Estudios de Familia*, 12(2), 181-185. DOI [10.17151/rlef.2020.12.2.11](https://doi.org/10.17151/rlef.2020.12.2.11)
- Domínguez, M., Muñiz, L. y Rubilar, G. (2018). El trabajo doméstico y de cuidados en las parejas de doble ingreso. Análisis comparativo entre España, Argentina y Chile. *Papers*, 104(2), 337-374. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.2576>.
- Espejo-Yaksic, N.(ED). (2023). La responsabilidad parental en el derecho. Centro de Estudios Constitucionales. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1008946>.
- Esping-Andersen, G. (2016): *Families in the 21st Century*, Stockholm, SNS Förlag.
- Fuller-Iglesias, H. (2015). The view from back home: interpersonal dynamics of transnational Mexican families. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 41(11), 1703-1724. DOI [10.1080/1369183X.2015.1022518](https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1022518).
- Galaz, C., Guerra, K., Gallardo, R., Piper Shafir, I. (2023). Maternidad y vínculos familiares de la militancia revolucionaria en la transición chilena. *Athenea digital: revista de pensamiento e investigación social*, 23(1), 002-e3143. DOI [10.5565/rev/athenea.3143](https://doi.org/10.5565/rev/athenea.3143).
- García, M., Romero, C., Chesta, S. (2023). Diseño y evaluación del Programa de intervención en competencias parentales Aprender a Crecer. *Revista Límite Arica*, 18. <http://dx.doi.org/10.4067/s0718-50652023000100203>.
- García, B., De Oliveira, O. (2011). Family changes and public policies in Latin America. *Annual review of sociology*, 37(1), 593-611. DOI [10.1146/annurev-soc-081309-150205](https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150205).
- García-Faroldi, L., García de Diego, J. M. (2024). Obstacles to Other Forms of Fatherhood and Motherhood: The Validity of Gender Roles. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 69(252), 87-117. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2024.252.84339>.
- García-Román, J. (2020). La división de los roles de género en las parejas en las que solo trabaja la mujer en Estados Unidos y España. *Reis*, 170(1), 73-94. <https://doi.org/10.54777/cis/reis.145.73>
- Genta, N. (2021). Pareja de doble ingreso y cuidado infantil: una mirada a las relaciones de género en los hogares. *Revista Cadernos de Pesquisa*, 51(1). <https://doi.org/10.1590/198053148559>.
- Giddens, A. (1993). *Consecuencias de la modernidad*. Editorial Alianza. Madrid, España. (1994) *Modernidad e identidad del Yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea*”. Ediciones Península. Traducción de José Luis Gil Aristu. Barcelona.
- Głowacka, M., Polak-Szabela, A., Sienkiewicz, Z., Kornatowski, M. (2024). Trait-anxiety, depressive symptoms, family support and life satisfaction as determinants conditioning the degree of adherence of people in pre-older adults and older adults. *Frontiers in Public Health*, 12, 1336020. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1336020>
- Gómez-Urrutia, V., Jiménez-Figueroa, A. (2015). Conciliando trabajo-familia: análisis desde la perspectiva de género. *Revista Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 11 (2) <https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2015.0002.09>

- Gómez-González, M., Ramírez-Rodríguez, J. (2022) Paternidad adolescente: significados y prácticas desde una perspectiva socioconstruccionista. *Revista latinoam.cienc.soc.niñez*, 20 (1). <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.20.1.4447>.
- Gómez-Urrutia, V., Jiménez-Figueroa, A., Barreto-Colichi, R. (2021). Proyectos familiares y laborales en jóvenes: la demanda por igualdad de género. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 19(1): 1-21. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.1.4618>.
- Gómez-Urrutia, V., Royo-Urrizola, P., Jiménez-Figueroa, A., y Cruz-Cubillos, M. (2019). Trabajo y familia: expectativas en jóvenes chilenos. *Sociologías*, 21(52), 270-297. <http://dx.doi.org/10.1590/15174522-94085>.
- Herrera Rivera, O., Bedoya Cardona, L. M., Gómez Zuluaga, D. M. (2024, mayo-agosto). Prácticas parentales asociadas a la crianza reflexiva. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (72), 160-185. <https://doi.org/10.35575/rvucn.n72a7>.
- Hernández-Limonchi, M. del P., Ibarra Uribe, L. M. (2020). Dos ingresos, dos cuidadores. Barreras a la conciliación trabajo-familia. *Latinoamericana de Estudios de Familia*, 12(2), 13-26. <https://doi.org/10.17151/rlef.2020.12.2.2>.
- Imrie, S., Golombok, S. (2020). El Impacto de las Nuevas Formas de Familia en la Crianza y el Desarrollo Infantil. *Revista Annual Review of Developmental Psychology*, 2: 295- 318. <https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-070220-122704>.
- Instituto Nacional de las Mujeres (2020). El uso del tiempo en México: Una mirada con perspectiva de género e interseccional. Instituto Nacional de las Mujeres en México. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Cuadernillo_II_El_uso_del_tiempo_en_Mexico.pdf.
- Johnson, L. (2023). “Proving Them Wrong” Reproductive Justice, Civic Engagement, and Advocacy for and by Pregnant and Parenting Youth. *Schools*, 20(1), 144-163. [DOI 10.1086/724406](https://doi.org/10.1086/724406).
- Jurado-Serrano, J., Becerril-Ruiz, D. (2024). Trayectorias de socialización masculina con el trabajo doméstico. *Revista OBETS*, 19(2), 201-218. <https://doi.org/10.14198/obets.26661>.
- Kent, L., Mason, M., Virgona, N., Ryan, H. (2024). Parenting in proximity to others: the importance of transitions and trajectories. *Urban Policy and Research*, 42(1), 1-14. <https://doi.org/10.1080/08111146.2024.2305428>
- López-Chávez, A; Ortiz-Ávila, Elsa. (2024). Tareas de cuidado de los menores de 14 años en las parejas de doble proveeduría en México, 2019. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 33(66): 40-52. <http://doi.org/10.20983/noesis.2024.2.3>.
- Micolta, A. (2008). Apuntes Históricas de la Paternidad y La Maternidad Prospectiva. *Revista de Trabajo Social e intervención social*, 13. www.redalyc.org/pdf/5742/574261796005.pdf.
- Mella-Aguilera, C. (2025). Padres satélites en los programas de protección a la infancia. *Psicoperspectivas*, 24(1). <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol24-issue1-full-text-3111>.
- Millán, R., Esteinou, R. (2021). Family satisfaction in Latin America: Do relationships matter? *Perfiles latinoamericanos*, 29(58). [Doi: 10.18504/pl2958-012-2021](https://doi.org/10.18504/pl2958-012-2021).

- Muñoz-Díaz, Z. (2015). Estilos de socialización parental y dependencia emocional en mujeres de 16 a 17 años de edad en instituciones educativas nacionales de Lima, 2014. *Psique-Mag*, 4(1), 150-170. <https://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/article/view/120>.
- Nikolakis, W., Olaru, D., y Kallmuenzer, A. (2022). What motivates environmental and social sustainability in family firms? A cross-cultural survey. *Business Strategy and the Environment*, 31(5), 2351-2364. <https://doi.org/10.1002/bse.3025>.
- Novoa, C., Bustos, C., Bühring, V., Oliva, K., Páez, D., Vergara-Barra, P., Cova, F. (2021). Subjective well-being and parenthood in Chile. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14), 7408. DOI 10.3390/ijerph18147408.
- Olaya, M., Cardenas, M., Espejo, N. (2023). La responsabilidad parental desde la experiencia de familias migrantes latinoamericanas usuarias de Chile Crece Contigo. *Revista Ciencias Sociales*, 50(93), 5-33. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=877627>.
- Peralta, G., Olivarría, F. (2022). El trabajo de cuidados y la desigualdad de género: un acercamiento a las experiencias de las mujeres. *Revista Estudios Psicológicos*, 2(4), 47-60. DOI: <https://doi.org/10.35622/j.rep.2022.04.004>.
- Rapee, M., Edwards, L., Mabood, S., Freeman, Y. (2024). Psychometric Properties of a Self-Report Measure of Overprotective Parenting: The Parental Overprotection Measure (POM). *Child Psychiatry & Human Development*, 1-8. DOI 10.1007/s10578-024-01801-
- Raznoszczyk de Schejtman, C. (2018) Dimensiones de la Parentalidad. Reflexiones e Investigaciones Actuales. *Revista Anuario de Investigaciones*, XXV: 381- 393 www.redalyc.org/journal/3691/369162253045/369162253045.pdf
- Rivera-Villegas, R., Vidal-Gutiérrez, D. (2024). Corresponsabilidad familiar en el reparto de tareas domésticas y labores de cuidado desde la perspectiva de parejas de doble ingreso pertenecientes a la comuna de Coelemu, región de Ñuble. *Revista Perspectivas*, (43): 143-173. DOI: <https://doi.org/10.29344/07171714.43.3760>.
- Rodríguez, M. (2025). Las intersecciones de Trabajo, familia y cuidados: Reconciliación con ¿Corresponsabilidad? *Pensamiento Americano*, 18(38), DOI: <https://doi.org/10.21803/pe-namer.18.38.874>
- Rodríguez-Menéndez, M., Peña, J., Torío-López, C. (2010). Corresponsabilidad familiar: negociación e intercambio en la división del trabajo doméstico. *Papers*: 95-115. <http://hdl.handle.net/10651/6857>
- Saldaña, L. (2018). Relaciones de género y arreglos domésticos: Masculinidades cambiantes en Concepción, Chile. *Revista Polis*, 17(50): <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682018000200183>.
- Salmon, R. (2020). 46.4 FAMILY MATTERS: A SON'S PERSPECTIVE. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 59(10), S337. DOI 10.1016/j.jaac.2020.07.820
- Sandoval-Obando, E., Alcaide, M., Salazar-Muñoz, M., Peña-Troncoso, S., Hernández-Mosqueira, C., Giménez-Serrano, S. (2021). Raising children in risk neighborhoods from Chile: Examining the relationship between parenting stress and parental adjustment. *International journal of environmental research and public health*, 19(1), 45. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010045>

- Santillán, L. (2009). Antropología de la crianza: la producción social de “un padre responsable” en barrios populares del Gran Buenos Aires. *Revista de Centro en Redes de Investigación en Antropología*, 13 (2):265-289. <https://doi.org/10.4000/etnografica.1320>.
- Seiz, M., Martín, C., Coma, C., García, M. (2022). La evolución de las normas sociales relativas a las transiciones familiares en España. *RES. Revista Española de Sociología*, 31(2), 7. DOI [10.22325/fes/res.2022.106](https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.106).
- Sihvonen, E. (2023). ‘They are Alone in Their Parenthood’: parenting support and (Re) building community. *Sociological Research Online*, 28(3), 644-661. <https://doi.org/10.1177/136078042210753>.
- Valdivia-Sánchez, C (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. *Revista la Revue du REDIF*, 1:15-22. <https://www.edumargen.org/docs/2018/curso44/intro/apunte04.pdf>.
- Yopo- Díaz, M. (2025, 25 de enero). En Chile no están las condiciones sociales ni estructurales para tener y criar hijos. *El país*. <https://elpais.com/chile/2025-01-25/martina-yopo-sociologa-en-chile-no-estan-las-condiciones-sociales-ni-estructurales-para-tener-y-criar-hijos.html>.
- Yopo-Díaz, M. (2022). La postergación de la maternidad en Chile: entre autonomía y precariedad. *Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 38 (2), 591- 615. Doi: <https://doi.org/10.4067/S0718-23762023000200591>.
- Yopo-Díaz, Martina., Fuentes-Landaeta, J. (2024). “Family, gender, and economic violence: Non-compliance with child support payments in Chile.” *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 157-176. <https://doi.org/10.17141/iconos.80.2024.6063>.
- Yopo- Díaz, M. (2023). La postergación de la maternidad en Chile: Entre autonomía y precariedad. *Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, (2): 591-616. Doi:[10.4067/S0718-23762023000200591](https://doi.org/10.4067/S0718-23762023000200591)